

**A CONTRIBUIÇÃO DA CERTIFICAÇÃO APS CONFORME A RESOLUÇÃO
NORMATIVA 506/2022 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR – ANS, PARA AS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE**

**THE CONTRIBUTION OF PHC CERTIFICATION ACCORDING TO NORMATIVE
RESOLUTION 506/2022 OF THE NATIONAL SUPPLEMENTARY HEALTH
AGENCY – ANS, FOR HEALTH PLAN OPERATORS**

Resumo: Este estudo analisa a contribuição da certificação das unidades de Atenção Primária à Saúde (APS) conforme a norma 506/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para as operadoras de planos de saúde. A pesquisa qualitativa exploratória, baseada em revisão de literatura e análise documental, evidenciou que a certificação promove o controle de qualidade assistencial, incentiva a centralidade no paciente e melhora a segurança nos serviços prestados. Apesar dos desafios estruturais e processuais para implementação, a certificação destaca-se como um diferencial estratégico para as operadoras, aumentando a satisfação dos beneficiários, reduzindo custos assistenciais e fortalecendo a reputação institucional. Conclui-se que a certificação APS, além de qualificar os serviços, oferece oportunidades de inovação e sustentabilidade no setor de saúde suplementar, consolidando-se como um pilar essencial para a evolução do sistema.

Palavras-chave: Certificação APS. RN 506/2022. Saúde suplementar.

ABSTRACT: This study analyzes the contribution of the certification of Primary Health Care (PHC) units according to the normative resolution of the National Supplementary Health Agency – ANS 506 of March 30, 2022. The exploratory qualitative research, based on a literature review and Document analysis showed that certification promotes quality control of care, encourages patient-centeredness and improves safety in the services provided. Despite the structural and procedural challenges for implementation, certification stands out as a strategic differentiator for operators, increasing beneficiary satisfaction, reducing care costs and strengthening institutional reputation. It is concluded that APS certification, in addition to qualifying services, offers opportunities for innovation and sustainability in the supplementary health sector, consolidating itself as an essential pillar for the evolution of the system.

Keywords: APS Certification. RN 506/2022. Supplemental health

1. INTRODUÇÃO

A Atenção Primária à Saúde constitui o primeiro nível de contato entre a população e os serviços de saúde, sendo responsável pela coordenação do cuidado e pela integração das ações assistenciais¹. Sistemas organizados com atenção primária forte apresentam melhores indicadores de saúde, maior eficiência no uso dos recursos e maior equidade no acesso aos serviços¹.

No contexto da saúde suplementar, a APS assume um papel estratégico para as operadoras de planos de saúde, proporcionando um modelo assistencial centrado no paciente e voltado para a prevenção e a promoção da saúde. Este modelo busca reduzir a fragmentação do cuidado e os custos associados a tratamentos mais complexos, além de aumentar a satisfação dos beneficiários.

Para fortalecer a qualidade e a eficiência dos serviços prestados, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabeleceu a norma 506/2022, que regulamenta a certificação das APS no âmbito da saúde suplementar. Essa certificação visa estimular a melhoria contínua dos serviços oferecidos pelas operadoras de planos de saúde, assegurando maior transparência, segurança e eficiência no atendimento. A certificação também funciona como um mecanismo indutor de qualidade, alinhado às diretrizes do Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar (QUALISS). A norma 506/2022 apresenta-se como um marco regulatório ao definir critérios objetivos para a acreditação e certificação de unidades de APS. Sua implementação espera trazer impactos significativos, como o fortalecimento da coordenação do cuidado, a redução de desperdícios e o aprimoramento da experiência do paciente. Além disso, iniciativas de qualificação e avaliação dos serviços de saúde são reconhecidas como instrumentos importantes para o fortalecimento da governança clínica e da segurança do paciente².

Diante desse contexto, este estudo tem como objetivo analisar a contribuição da certificação das unidades de Atenção Primária à Saúde, conforme a Resolução Normativa nº 506/2022 da ANS, para as operadoras de planos de saúde, considerando seus impactos na qualidade assistencial, na gestão dos serviços e na experiência dos beneficiários.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O QUALISS foi criado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar com o propósito de estimular a qualificação dos prestadores de serviços e ampliar a transparência das informações relacionadas à qualidade assistencial no setor de saúde suplementar³. Por meio da criação de critérios objetivos para avaliação e divulgação de atributos de qualidade, o programa busca ampliar a transparência e disponibilizar informações que permitam às operadoras de planos de saúde e aos beneficiários fazer escolhas mais conscientes.

A estrutura do QUALISS baseia-se em uma abordagem colaborativa, envolvendo entidades acreditadoras, gestoras de outros programas de qualidade e entidades colaboradoras, além dos próprios prestadores de serviços. O programa oferece diferentes níveis de certificação, como o Certificado de Acreditação, o Certificado de Qualidade Monitorada (PM-QUALISS) e outros certificados de qualidade reconhecidos. Esses níveis refletem o compromisso das instituições com a melhoria contínua, incentivando a adoção de boas práticas assistenciais e gerenciais.

Entre as premissas do QUALISS estão a promoção da transparência, a indução de melhorias no setor, a avaliação contínua da qualificação dos prestadores e a divulgação pública de atributos que impactam diretamente a qualidade assistencial. Essas premissas reforçam o papel do programa como um indutor de avanços no setor da saúde suplementar, incentivando a adoção de padrões mais elevados de qualidade.

Neste contexto, a Resolução Normativa 506/2022 da ANS representa um marco regulatório para a certificação de serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil. Esta norma estabelece diretrizes claras e critérios objetivos para avaliar e certificar unidades de APS, com o objetivo de fortalecer a coordenação do cuidado e a eficiência assistencial no âmbito da saúde suplementar.

Entre os principais parâmetros avaliados pela norma estão a estrutura física, os recursos humanos, a segurança do paciente, a efetividade das ações de saúde e a centralidade no paciente. Essas dimensões são monitoradas por indicadores de desempenho, alinhados ao Programa de Monitoramento da Qualidade (PM-QUALISS), que se fundamenta na coleta sistemática de dados e na análise contínua de resultados.

A norma também estabelece uma relação direta com os processos de acreditação, incentivando que os prestadores alcancem níveis mais altos de qualificação. Por meio

de parcerias com entidades reconhecidas como acreditadoras, como o INMETRO e a ISQua, a ANS reforça a credibilidade e a robustez dos processos de certificação. Essa abordagem fomenta uma cultura de qualidade e contribui para o aprimoramento do setor.

Outro aspecto que a normativa traz é a certificação das unidades de APS , que proporciona uma série de benefícios para as operadoras de planos de saúde, destacando-se como uma ferramenta estratégica para aprimorar os serviços e garantir a sustentabilidade do setor. Como é descrito abaixo:

1. Transparência e melhoria contínua:

A certificação promove a divulgação de informações claras e objetivas sobre a qualidade dos serviços, tanto para os beneficiários quanto para as operadoras. Essa transparência permite identificar pontos de melhoria e implantar ações corretivas de forma eficiente, consolidando a confiança no sistema.

2. Redução de custos assistenciais:

Ao fortalecer o foco na prevenção e no controle de doenças, a certificação reduz a necessidade de tratamentos de alta complexidade, diminuindo custos relacionados a internações e complicações evitáveis. A APS certificada atua como um filtro eficiente, promovendo a saúde e evitando desperdícios.

3. Vantagens competitivas no mercado de saúde suplementar:

As Operadoras que investem na certificação de suas unidades de APS destacam-se no mercado, atraindo beneficiários que valorizam a qualidade e a segurança no atendimento. Além disso, a certificação contribui para a construção de uma imagem positiva e inovadora, consolidando a posição da operadora frente à concorrência.

A certificação APS, portanto, não apenas melhora a eficiência operacional e a experiência dos beneficiários, mas também fortalece a sustentabilidade e a competitividade das operadoras de planos de saúde no Brasil.

4. METODOLOGIA

Este estudo utiliza uma abordagem qualitativa exploratória, com o objetivo de compreender e analisar a contribuição da certificação das unidades de Atenção Primária à Saúde (APS), conforme a norma 506/2022 da ANS, para as operadoras de planos de saúde. A metodologia escolhida permite uma investigação aprofundada sobre os aspectos normativos, operacionais e estratégicos envolvidos na certificação e na qualificação dos serviços de APS no âmbito da saúde suplementar.

A pesquisa baseou-se em uma revisão narrativa da literatura, que incluiu análise de documentos regulatórios, relatórios técnicos e publicações institucionais e revisão de artigos.

A análise documental foi empregada para examinar textos normativos, diretrizes da ANS e publicações de entidades acreditadoras. Este método permitiu identificar as exigências e critérios técnicos da certificação, bem como os indicadores de qualidade do PM-QUALISS. A análise buscou relacionar as normas com as práticas adotadas pelas operadoras de planos de saúde e seus impactos no atendimento e na gestão.

3.1 Procedimentos Metodológicos

Coleta de Dados: Foram selecionados documentos e estudos publicados nos últimos cinco anos, com foco na relação entre certificação de APS e benefícios para as operadoras de planos de saúde. A seleção baseou-se na relevância, confiabilidade e atualidade das fontes.

Triagem e Organização: Os materiais coletados foram analisados e classificados de acordo com os temas abordados: aspectos normativos da ANS, estratégias de certificação e benefícios identificados na literatura.

Análise Interpretativa: A interpretação dos dados foi realizada considerando as diretrizes estabelecidas pela ANS e os objetivos do estudo. A análise buscou correlacionar os parâmetros de certificação com os resultados esperados em termos de qualidade, eficiência e sustentabilidade no setor de saúde suplementar.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após análise criteriosa dos documentos regulatórios e artigos selecionados , seguindo rigor metodológico, emergiram as seguintes categorias temáticas:

4.1 Impactos Diretos da Certificação

A certificação das unidades de Atenção Primária à Saúde (APS), conforme estabelecido pela Resolução Normativa nº 506/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, tem demonstrado impactos relevantes na qualificação dos serviços assistenciais e na organização do cuidado no setor saúde suplementar⁴. Estudos indicam que sistemas de saúde estruturados com forte base na atenção primária apresentam melhores resultados clínicos, maior eficiência no uso dos recursos e maior capacidade de prevenção de doenças¹. Dessa forma, a certificação pode contribuir para o aprimoramento da qualidade assistencial e para a organização dos serviços de saúde suplementar. Entre os principais efeitos, destacam-se:

4.2 Melhor controle de qualidade dos serviços assistenciais:

A certificação promove uma avaliação sistemática dos processos e resultados assistenciais, incentivando a adoção de indicadores de desempenho, auditorias e mecanismos de melhoria contínua. Esses elementos são fundamentais para o fortalecimento da qualidade da assistência e para o monitoramento das práticas clínicas. Estudos apontam que sistemas de saúde estruturados em torno de uma atenção primária forte apresentam resultados em saúde e maior eficiência no uso dos recursos^{1,2}.

Nesse contexto, a adoção de processos de certificação estimula a padronização das práticas assistenciais e a implementação de protocolos baseados em evidências, o que contribui para a melhoria da segurança do paciente e da qualidade do cuidado prestado.

4.3 Incentivo à centralidade no paciente:

Outro aspecto relevante observado refere-se à valorização da centralidade no paciente. A norma estimula que o cuidado seja orientado pelas necessidades dos beneficiários, promovendo uma abordagem mais integrada e humanizada. De acordo com Starfield⁵, a atenção primária possui papel essencial na coordenação do cuidado e na construção de relações longitudinais entre profissionais de saúde e pacientes, o que favorece melhores desfechos clínicos e maior satisfação dos usuários.

A atenção primária é reconhecida por sua capacidade de promover a continuidade do cuidado e estabelecer vínculo entre profissionais de saúde e usuários. Esse vínculo favorece o acompanhamento longitudinal e contribui para melhores desfechos clínicos⁵. Além disso, serviços organizados com base na atenção primária possuem maior capacidade de coordenação entre os diferentes níveis de atenção à saúde, facilitando o encaminhamento adequado dos pacientes e evitando procedimentos desnecessários. Esse processo contribui para maior eficiência na utilização dos recursos assistenciais.

4.4 Desafios na Implementação

Apesar dos benefícios observados, a implementação da certificação da APS também apresenta desafios para as operadoras e prestadores de serviços de saúde. Entre esses desafios destacam-se as adaptações estruturais e organizacionais necessárias para atender aos critérios estabelecidos pela ANS.

A adequação aos padrões de certificação exige investimentos em capacitação profissional, reorganização dos fluxos assistenciais e implementação de sistemas de monitoramento de indicadores de desempenho. Esses processos podem demandar tempo e recursos financeiros, especialmente para instituições que ainda estão em processo de consolidação da atenção primária.

Entretanto, a literatura científica aponta que investimentos na atenção primária geram benefícios a médio e longo prazo, incluindo melhoria da qualidade assistencial e maior sustentabilidade dos sistemas de saúde².

Dessa forma, embora existam desafios na implementação, a certificação da APS se apresenta como um importante instrumento para estimular a melhoria contínua dos serviços de saúde e fortalecer a organização do cuidado no setor de saúde suplementar.

4.5 Adaptação às exigências estruturais e processuais:

A adequação aos critérios estabelecidos pela certificação exige mudanças estruturais, organizacionais e assistenciais. Entre essas exigências estão a qualificação das equipes multiprofissionais, a reorganização dos fluxos assistenciais e a implementação de sistemas de monitoramento de indicadores. Esses processos demandam investimentos financeiros e gerenciais, o que pode representar uma barreira para algumas instituições. Entretanto, estudos sobre sistemas de atenção primária demonstram que investimentos nessa área tendem a gerar benefícios a médio e longo prazo, como redução de interações evitáveis e maior eficiência dos sistemas de saúde².

4.6 Participação voluntária e critérios de adesão:

Outro desafio refere-se ao caráter voluntário da certificação, o que pode limitar a adesão de algumas operadoras ou prestadores de serviços. Além disso, os critérios técnicos exigidos podem representar dificuldades para unidades que ainda se encontram em processo de consolidação estrutural.

Apesar dessas limitações, experiências internacionais demonstram que programas de certificação e acreditação contribuem significativamente para o fortalecimento da qualidade assistencial e para o aprimoramento da gestão dos serviços de saúde⁶.

4.7 Contribuição para Operadoras de Saúde

A certificação da atenção primária também apresenta benefícios importantes para as operadoras de planos de saúde. Entre esses benefícios destaca-se o fortalecimento da gestão da qualidade e a melhoria da organização dos processos assistenciais.

Operadoras que adotam modelos assistenciais baseados na atenção primária tendem a apresentar maior capacidade de acompanhamento de condições crônicas e de prevenção de agravos à saúde. Estudos apontam que serviços estruturados em APS contribuem para a redução de internações evitáveis e para o melhor controle de doenças crônicas⁷.

Além disso, a certificação pode representar um diferencial estratégico para as operadoras, ao demonstrar compromisso com a qualidade dos serviços prestados e com a segurança do paciente. Esse fator pode contribuir para o fortalecimento da confiança dos beneficiários e para a melhoria da imagem institucional das organizações de saúde.

4.8 Potencial para maior satisfação do beneficiário:

Beneficiários atendidos em unidades com padrões de qualidade certificados tendem a perceber maior confiabilidade e segurança nos serviços prestados. A presença de uma atenção primária estruturada favorece a continuidade do cuidado, a prevenção de doenças e o acompanhamento adequado das condições crônicas⁷.

Esses fatores contribuem para melhorar a experiência do beneficiário e fortalecer o vínculo com a operadora de saúde.

4.9 Melhoria na reputação institucional:

Operadoras que investem na certificação de suas unidades assistenciais demonstram compromisso com a qualidade e a transparência dos serviços. Essa postura fortalece a

reputação institucional e contribui para a construção de uma imagem organizacional positiva no mercado de saúde suplementar.

Programas de certificação e acreditação são amplamente reconhecidos como instrumentos capazes de estimular melhorias organizacionais e promover maior confiança dos usuários nos serviços de saúde (ISQua, 2023).

4.10 Redução de eventos adversos e aumento da segurança assistencial:

Outro resultado importante refere-se à redução de eventos adversos e à ampliação das práticas de segurança do paciente. A certificação estimula a adoção de protocolos clínicos, a padronização de processos e o monitoramento sistemático de indicadores assistenciais, contribuindo para a diminuição de riscos e falhas no cuidado.

De acordo com Facchini⁷, sistemas de atenção primária bem estruturados apresentam maior capacidade de coordenação do cuidado e prevenção de complicações, o que reduz a necessidade de procedimentos de alta complexidade e hospitalizações evitáveis. Nesse sentido, a coordenação do cuidado exercida pela atenção primária à saúde contribui diretamente para a redução de falhas assistenciais, especialmente aquelas relacionadas à fragmentação do cuidado, à duplicidade de exames e à inconsistência nas condutas clínicas. A presença de equipes que acompanham o paciente favorece a identificação precoce de riscos, o uso mais seguro de medicamentos e a tomada de decisão clínica mais assertiva, elementos essenciais para a prevenção de eventos adversos. Evidências indicam que sistemas de saúde com forte base na atenção primária apresentam melhores desfechos clínicos e maior segurança para os pacientes, em função da organização mais eficiente dos fluxos assistenciais e da continuidade do cuidado⁵.

Além disso, a adoção de práticas estruturadas na atenção primária fortalece a cultura de segurança do paciente, ao incentivar o monitoramento contínuo de indicadores, a análise de incidentes e a implementação de melhorias nos processos assistenciais. Esse movimento é potencializado quando associado a modelos de certificação e qualidade, que induzem maior rigor técnico, padronização e responsabilidade na prestação do cuidado. No contexto brasileiro, iniciativas voltadas à integração das redes de atenção e à organização territorial dos serviços também contribuem para a redução de riscos e para o aprimoramento da segurança assistencial, ao promover maior articulação entre os diferentes níveis de atenção⁸.

Adicionalmente, a atuação da atenção primária em cenários de maior complexidade sanitária, como observado durante a pandemia de COVID-19, reforça seu papel na mitigação de riscos e na garantia da continuidade do cuidado com segurança, evitando desfechos negativos associados à desassistência ou ao acesso tardio aos serviços de saúde⁹. Assim, a consolidação de uma atenção primária estruturada e integrada aos demais níveis assistenciais configura-se como elemento central para a redução de eventos adversos e o fortalecimento da segurança do paciente.

4.11 Reflexões Finais

Os resultados e discussões apresentados evidenciam que a certificação das APS, embora desafiadora em sua implementação, é um instrumento eficaz para promover a qualidade, a segurança e a sustentabilidade no setor de saúde suplementar. As operadoras que abraçam essa iniciativa não apenas atendem às expectativas regulatórias, mas também criam valor tangível para seus beneficiários e para a sociedade como um todo.

8. CONCLUSÃO

A certificação das unidades de Atenção Primária à Saúde (APS), conforme estabelecido pela norma 506/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), representa um avanço significativo para o setor de saúde suplementar no Brasil. Entre os principais benefícios identificados, destacam-se o aprimoramento do controle de qualidade dos serviços assistenciais, a promoção de práticas que centralizam o paciente no cuidado e a redução de eventos adversos por meio da adoção de padrões mais elevados de segurança e efetividade. Adicionalmente, a certificação oferece às operadoras de planos de saúde uma oportunidade de fortalecer sua reputação institucional, melhorar a experiência dos beneficiários e otimizar custos ao investir em prevenção e coordenação do cuidado. Dada a amplitude e a relevância dos impactos positivos, recomenda-se fortemente que as operadoras de planos de saúde adotem a certificação APS como um diferencial estratégico. A adesão ao programa não apenas atende às exigências regulatórias, mas também posiciona a operadora como referência em qualidade assistencial e inovação, o que é fundamental em um mercado altamente competitivo. Sugere-se que estudos futuros se dediquem à análise prática dos resultados alcançados pelas operadoras que implementaram a certificação APS. Investigações sobre a relação custo-benefício, a satisfação dos beneficiários e a redução de internações desnecessárias podem oferecer insights valiosos para a consolidação da certificação como um pilar estratégico no fortalecimento da atenção primária e na sustentabilidade do sistema de saúde suplementar. Com isso, espera-se que o programa continue a evoluir, contribuindo para um sistema de saúde mais eficiente, seguro e centrado nas necessidades dos pacientes.

10. REFERENCIAS

1. Starfield B. Primary care: balancing health needs, services and technology. New York: Oxford University Press; 1998.
2. Starfield B, Shi L, Macinko J. Contribution of primary care to health systems and health. *Milbank Q.* 2005;83(3):457-502.
3. Macinko J, Starfield B, Shi L. The contribution of primary care systems to health outcomes. *Health Serv Res.* 2003;38(3):831-865.
4. Facchini LA, Tomasi E, Dilélio AS. Desempenho da atenção primária à saúde no Brasil: análise de indicadores selecionados. *Cien Saude Colet.* 2018.
5. Sousa AJM, et al. Atenção primária à saúde e COVID-19: uma revisão integrativa. *Cad ESP.* 2020;14(1):45-52.
6. Brasil. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Resolução Normativa nº 506, de 30 de março de 2022 [Internet]. Rio de Janeiro: ANS; 2022. Disponível em: <https://www.ans.gov.br>
7. Brasil. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Programa QUALISS – Qualificação dos Prestadores de Serviços na Saúde Suplementar [Internet]. Rio de Janeiro: ANS. Disponível em: <https://www.ans.gov.br/prestadores/qualiss-programa-de-qualificacao-de-prestadores-de-servicos-de-saude>
8. Almeida PR, Souza TR. Normatizações e desafios da APS no Brasil: análise das resoluções da ANS. *Cad Saude Publica.* 2022;39(2):25-40.
9. Ranzi DVM, et al. Territórios integrados de atenção à saúde: potencialidades de inovações para a qualificação da atenção primária à saúde. *Cien Saude Colet.* 2024;29(11).
10. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Diretrizes para acreditação de serviços de saúde [Internet]. Brasília: INMETRO. Disponível em: <https://www.inmetro.gov.br>
11. Souza SG. Atenção primária na saúde suplementar: organização, potencialidades e desafios [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo; 2024. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/item/003227904>
12. International Society for Quality in Health Care (ISQua). ISQua guidelines and standards for healthcare accreditation [Internet]. Dublin: ISQua; 2023. Disponível em: <https://www.isqua.org>